

IBCE PAPER COMPETITION ITB
POTENSI PENGGUNAAN LIMBAH ABU SEKAM PADI DAN
CANGKANG BIJI KARET SEBAGAI BAHAN TAMBAH DALAM
PEMBUATAN PAVING BLOCK

Disusun Oleh:

Ferdiasnya 17/416003/SV/13741 (2017)

Arief Ilham Akbar 17/410615/SV/12542 (2017)

Dian Rizki Tri Wahyu Nanda 17/410678/SV/12605 (2017)

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Potensi Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Cangkang Biji Karet sebagai Bahan Tambah dalam Pembuatan Paving Block
2. Nama Tim : GAMATON
3. Ketua Tim
 - a. Nama Lengkap : Ferdiansya
 - b. NIM : 17/416001/SV/13739
 - c. Jurusan : Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil
 - d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Gadjah Mada
 - e. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Jalan Ngelempongsari Blok B1 Sariharjo, Ngalik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
 - f. Alamat email : ferdi.ansya97@gmail.com
4. Anggota Kelompok 1
 - a. Nama Lengkap : Arief Ilham Akbar
 - b. NIM : 17/410615/SV/12542
 - c. Jurusan : Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil
 - d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Gadjah Mada
5. Anggota Kelompok 2
 - a. Nama Lengkap : Dian Rizki Tri Wahyu Nanda
 - b. NIM : 17/410678/SV/12605
 - c. Jurusan : Agroindustri
 - d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Gadjah Mada
6. Dosen Pendamping
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Edi Kurniadi, ST.,MT.
 - b. NIP : 197111161998031005
 - c. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Program Diploma Teknik Sipil, Jalan Yacaranda Sekip Unit IV Bulaksumur Kampus UGM, DIY/0812744877

Dosen Pembimbing

Edi Kurniadi, ST.,MT.
NIP : 197111161998031005

Menyetujui,

Ketua Kelompok

Ferdiansya
NIM : 17/416001/SV/13739

Mengetahui,
Ketua Departemen Teknik Sipil SV UGM

Suwardo, ST., MT., Ph.D.
NIP : 197101251997021001

Hamidah Annafisah

082115618810

 hamidahanafisah

 ibce.tb

 @kiz5053m

LEMBAR KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama Tim : GAMATON
Nama Ketua : Ferdiansya
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 24 September 1997
Jurusan/ Fakultas : Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil/Sekolah Vokasi
Universitas : Gadjah Mada

Nama Anggota 1 : Arief Ilham Akbar
Tempat, Tanggal Lahir : Lumpatan, 28 Oktober 1998
Jurusan/ Fakultas : Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil/Sekolah Vokasi
Universitas : Gadjah Mada

Nama Anggota 2 : Dian Rizki Tri Wahyuni
Tempat, Tanggal Lahir : Tugumulyo, 24 Maret 1999
Jurusan/ Fakultas : Agroindustri
Universitas : Gadjah Mada

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul,
POTENSI PENGGUNAAN LIMBAH ABU SEKAM PADI DAN CANGKANG BIJI KARET SEBAGAI
BAHAN TAMBAH DALAM PEMBUATAN PAVING BLOCK

adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya tulis orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh panitia IBCE ITB berupa diskualifikasi dari kompetisi.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2019

Ferdiansya
NIM: 17/416001/SV/13739

Page 20

Hamidah Annafisah

082115618810

 hamidahanafisah

 ibca.itb

 @kuz5053m

ABSTRAK

POTENSI PENGGUNAAN LIMBAH ABU SEKAM PADI DAN CANGKANG BIJI KARET SEBAGAI BAHAN TAMBAH DALAM PEMBUATAN PAVING BLOCK

Ferdiansya, Arief Ilham Akbar, Dian Rizki Tri Wahyu N, Edi Kurniadi, S.T. M.T.
Universitas Gadjah Mada

Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia memiliki kekayaan alam dari sektor pertanian dan perkebunan diantaranya adalah padi dan karet. Padi yang digiling akan menghasilkan limbah sekam padi, limbah yang dihasilkan bisa mencapai 15 juta ton pertahun atau 10-20 ton perhari. Limbah sekam padi sebenarnya bisa terurai oleh alam namun prosesnya cukup lambat, sehingga limbah tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Karet yang merupakan bahan baku dalam beberapa industri seperti manufaktur, juga menghasilkan limbah yaitu cangkang biji karet. Cangkang biji karet merupakan pembungkus buah karet luar setelah kulit karet dengan ciri berwarna coklat dengan tekstur yang keras. Cangkang biji karet yang didiamkan akan menimbulkan bau busuk, dan mencemari lingkungan sekitar. Inilah yang melatarbelakangi kami untuk memanfaatkan potensi 2 limbah tersebut sebagai bahan tambah dalam pembuatan *paving block*. *Paving block* adalah suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen *Portland* atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air, dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton itu (BSN 1996). *Paving block* yang akan kami buat memanfaatkan abu sekam padi yang telah dibakar sehingga diperoleh senyawa kimia silika (SiO_2) yang berfungsi sebagai bahan tambah semen sehingga dapat menurunkan penggunaan semen, sedangkan cangkang biji karet dimanfaatkan sebagai bahan substitusi penggunaan agregat. Dengan substitusi dari abu sekam padi dan cangkang biji karet, *paving block* yang dibuat akan jauh lebih murah dan ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan bahan yang pada umumnya serta memiliki berat yang ringan karena agregatnya menggunakan cangkang biji karet dan tentunya dengan nilai kekuatan yang sama dengan *paving block* yang menggunakan bahan pada umumnya. Dengan digalinya potensi ini diharapkan tidak ditemukan penumpukan abu sekam padi dan cangkang biji karet serta bisa mendorong kita semua untuk bisa memanfaatkan limbah dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci : abu sekam padi, cangkang biji karet, *paving block*

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	1
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	2
2.1. Sekam Padi.....	3
2.2. Cangkang Biji Karet.....	4
2.3. Paving Block.....	6
BAB III METODE PENULISAN.....	7
3.1. Kerangka Berfikir.....	7
3.3. Jenis Penelitian.....	8
3.4. Tempat dan Waktu Penelitian.....	9
3.5. Material dan alat yang digunakan.....	9

3.6.	Teknik Pengumpulan Data	9
3.7.	Teknik Pengolahan Data	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		14
4.1.	Hasil Pengumpulan Data	14
4.1.1	Data Abu Sekam Padi	14
4.1.2	Data Cangkang Biji Karet	14
4.2.	Hasil Pengujian Paving Block	15
4.2.1	Hasil Pengujian Berat Jenis.....	15
4.2.2	Hasil Pengujian Kuat Tekan.....	16
4.3.	Analisis perbandingan harga	17
4.3.1	Biaya Pembuatan Paving Block Normal (Tanpa Campuran) per 1m3 .	17
4.3.2	Biaya Pembuatan Paving Block Dengan Campuran 20% Limbah Abu Sekam Padi dan Cangkang Biji Karet per 1 m3	18
BAB V PENUTUP.....		19
5.1.	Kesimpulan.....	19
5.2.	Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA		20
LAMPIRAN.....		21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Silica Sekam Padi	4
Gambar 2.2 Biji Karet	5
Gambar 2.3 Paving Block	6
Gambar 3.1 Kerangka Berfikir	7
Gambar 3.2 Diagram Bagian Alir Penelitian	8
Gambar 4.1 Sifat-sifat Fisika Menurut SNI 03-0691-1996	17

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Kimia pada Sekam Padi (%berat) Komponen	3
Tabel 2. 2 Komposisi Kimia yang Terkandung dalam Cangkang Biji Karet	5
Tabel 3. 1 Kebutuhan Bahan Dasar Paving Block	10
Tabel 3. 2 Komposisi Campuran Sampel (%).....	11
Tabel 4. 1 Komposisi Senyawa Kimia Abu Sekam Padi	14
Tabel 4. 2 Komposisi Senyawa Kimia Limbah Cangkang Biji Karet	14
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Berat Jenis	15
Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Kuat Tekan	16
Tabel 4. 5 Biaya Pembuatan Paving Block Normal (Tanpa Campuran)	17
Tabel 4. 6 Biaya Pembuatan Paving Block Dengan Campuran 20%	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ditambah posisi Indonesia yang dinilai amat strategis. Mulai dari sisi geografis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Salah satunya adalah tanaman padi dan karet.

Banyaknya Tanaman padi tentu berbanding lurus dengan limbah sekam padi itu sendiri. Indonesia memiliki sekitar 60.000 mesin penggiling padi yang tersebar di berbagai daerah, limbah yang dihasilkan bisa mencapai 15 juta ton per tahun. Proses penghancuran limbah sekam padi prosesnya bisa secara alamiah, namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini tentunya mengganggu lingkungan di sekitarnya akibat sekam padi yang makin menggunung dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Hal yang sama juga pada karet, setelah diambil buahnya untuk keperluan industri, didapatkan limbah berupa cangkang biji karet. Limbah cangkang biji karet yang jumlahnya tidak sedikit ini tentunya mengganggu di area perkebunan karet tersebut.

Minimnya pengetahuan tentang pengolahan limbah sekam padi cangkang biji karet, menyebabkan beberapa orang membiarkannya begitu saja atau melakukan proses pemusnahan limbah yang salah. Hal ini yang melatarbelakangi kami untuk menggali potensi yang ada dari 2 limbah tersebut. limbah sekam padi dan cangkang biji karet kami manfaatkan sebagai bahan tambah dalam pembuatan paving block.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah

- a. Bagaimana cara mengurangi limbah sekam padi?

- b. Apa sajakah kandungan dari limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet sehingga bisa dimanfaatkan sebagai campuran paving block?
- c. Bagaimana cara dan proses pemanfaatan limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet sebagai bahan campuran paving block?
- d. Bagaimana pengaruh limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet terhadap mutu paving block?
- e. Apakah paving block dengan campuran limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet memiliki kualitas yang baik?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini meliputi :

- a. Memberikan pemahaman bahwa limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet ternyata masih digunakan kembali
- b. Memanfaatkan limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet
- c. Mengurangi jumlah limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet serta resiko pencemaran lingkungan
- d. Membuat campuran paving block yang ramah lingkungan serta lebih ekonomis
- e. Mendorong masyarakat agar lebih mengoptimalkan potensi dari limbah abu sekam dan cangkang biji karet

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sekam Padi

Sekam padi sebagai limbah yang berlimpah khususnya di negara agraris, merupakan salah satu sumber penghasil silika terbesar. Sekam padi mengandung silika sebanyak 87%-97% berat kering setelah mengalami pembakaran sempurna. Selain didukung oleh jumlah yang melimpah, silika sekam padi dapat diperoleh dengan sangat mudah dan biaya yang relatif murah, yakni dengan cara ekstraksi alkalis (Kalapathy *et. al*, 2000). Metode ekstraksi didasarkan pada tingginya kelarutan silika amorf dalam larutan alkalis seperti KOH, Na₂CO₃, atau NaOH, dan pengendapan silika terlarut menggunakan asam, seperti asam klorida, asam sitrat, asam asetat, dan asam oksalat.

Tabel 2. 1 Komposisi Kimia pada Sekam Padi (% berat) Komponen

Komposisi kimia sekam padi (% berat) komponen	% berat
Kadar air	32,40-11,5
Protein kasar	1,70-7,26
Lemak	0,38-2,98
Ekstrak nitrogen bebas	24,70-38,79
Serat	31,37-49,92
Abu	13,16-29,04
Pentose	16,94-21,95
Sellulosa	34,34-43,80
Lignin	21,40-46,97

(Sumber: Universitas Negeri Andalas)

Silika gel merupakan suatu bentuk dari silika yang dihasilkan melalui penggumpalan sol natrium silikat (NaSiO₂). Sol mirip agar-agar ini dapat didehidrasi sehingga berubah menjadi padatan atau butiran mirip kaca yang

bersifat tidak elastis (Handayani, 2015). Penggunaan silika gel menjadi bahan utama dalam proses pembuatan *paving block*. Abu sekam padi yang dihasilkan dari pembakaran sekam padi pada suhu 400-5000C akan menjadi silika amorphous dan pada suhu lebih besar dari 1000C akan menjadi silika kristalin. Silika amorphous yang dihasilkan dari abu sekam padi diduga sebagai sumber penting untuk menghasilkan silikon murni, karbid silikon dan tepung nitrit silikon. (Sudarsana, dkk, 2011). Abu sekam padi sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan substitusi atau sebagai bahan tambahan semen dalam campuran bahan bangunan. Dengan menggunakan campuran yang tepat antara abu sekam padi dengan semen akan mengurangi penggunaan semen dalam bahan bangunan. (Desniati, 2013)

Gambar 2.1 Silika Sekam Padi

2.2. Cangkang Biji Karet

Karet atau memiliki nama latin *Hevea Brasiliensis*, merupakan tanaman asli dari lembah sungai Amazon, Brazil, Amerika Selatan. Tanaman dapat tumbuh baik di daerah daratan rendah, yakni hingga ketinggian 200m dari permukaan laut dengan kebutuhan sinar matahari minimum 5-7jam perhari. Karet mampu tumbuh hingga mencapai ketinggian 15-25m. Menurut Anonim (2008), dalam dunia tunbunan karet memiliki taksonomi sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Sub Divisio : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Euphorbiales

Famili : Euphorbiaceae

Sub Famili : Mimosoidae

Genus : Hevea

Species : Hevea brasiliensis Muell. Agr

Gambar 2.2 Biji Karet

Secara fisik cangkang buah biji karet memiliki ciri ini sebagai tumbuhan yang berlignin. Konstruksi cangkang yang keras mengindikasikan bahwa cangkang biji karet ini mengandung senyawa aktif berupa lignin. Selain pemanfaatannya yang masih kurang optimal, jika dibandingkan dengan bagian buah lainnya, bagian cangkang termasuk bagian yang mengandung lignin yang cukup banyak, sehingga bagian ini cukup potensial untuk diolah menjadi produk karbon aktif yang sangat bermanfaat dan bernilai jual yang tinggi. Hal ini akan membuat cangkang buah bijikaret menjadi lebih termanfaatkan.

Tabel 2. 2 Komposisi Kimia yang Terkandung dalam Cangkang Biji Karet

Komponen Penyusun	Presentase (%)
Selulosa	48,68
Lignin	33,54
Pentosan	16,81
Kadar Abu	1,25
Kadar Silika	0,25

(Sumber: Esih Susi Safitri, 2003)

2.3. Paving Block

Paving block atau beton untuk lantai (menurut SII. 0819-88) ialah suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air, dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton itu. Untuk menentukan porsi masing-masing bahan yang harus digunakan, sebelum paving block dibuat di lapangan, biasanya dilakukan percobaan terlebih dahulu. Untuk menentukan porsi dari setiap bahan pada umumnya harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a) kuat tekan yang ditentukan b) jenis tipe semen c) ukuran agregat maksimum d) minimal besarnya faktor air semen e) kemudahan dikerjakan f) keadaan lingkungan . Untuk bahan perkerasan trotoar, paving block dengan bahan pembentuk pasir dan semen mempunyai kekuatan yang cukup memadai. Peningkatan mutu paving block untuk dapat digunakan sebagai bahan perkerasan jalan sangat diperlukan. Penggunaan batu pecah sebagai bahan agregat kasar (sebagai pengisi) campuran masih belum pernah dilakukan. Berdasarkan kondisi yang ada dilapangan, dilakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan batu pecah sebagai bahan campuran terhadap kekutan paving block.

Gambar 2.3 Paving Block

BAB III
METODE PENULISAN

3.1. Kerangka Berfikir

Gambar 3.1 Kerangka Berfikir

3.2. Bagian Alir Penelitian

Gambar 3.2 Diagram Bagian Alir Penelitian

3.3. Jenis Penelitian

“Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” Sugiyono (2004:1). Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, pengumpulan data, dan studi pustaka

dengan mengambil beberapa sumber baik dari buku-buku penunjang, jurnal ilmiah maupun sumber-sumber dari internet.

3.4. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan limbah abu sekam padi kami memperolehnya di daerah Sleman, Yogyakarta. Sedangkan untuk limbah cangkang biji karet didapatkan dari perkebunan karet di Sekayu, Sumatera Selatan. Untuk proses pembuatan campuran serta pengujian paving block dilakukan di Lab Bahan Bangunan Teknik Sipil SV UGM. Proses pengerjaan dilakukan dalam kurun waktu November-Desember 2018.

3.5. Material dan alat yang digunakan

- a. Semen Portland
- b. Air
- c. Agregat
- d. Limbah abu sekam padi
- e. Limbah cangkang biji karet
- f. Cetok
- g. Takaran
- h. Cetakan
- i. Mesin uji tekan (UTM)

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui berapa tahap

1. Tahap mengidentifikasi komposisi senyawa kimia pada limbah abu sekam padi dan limbah cangkang biji karet.

Identifikasi senyawa apa saja yang terdapat pada limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet. Proses ini dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi berupa buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan penelitian ini.

2. Tahap perancangan

Proses perancangan paving block mengacu pada SNI 03-0691-1996. Paving block yang akan kami buat memiliki perbandingan antara semen dan pasir 1:4 dengan nilai fas (faktor air semen) 0,4. Perancangan dilakukan untuk kebutuhan 1 m^3 . Berikut rancangan pembuatan paving block 1 m^3 sebelum dilakukan variasi komposisi dengan limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet :

Tabel 3. 1 Kebutuhan Bahan Dasar Paving Block

Rencana Pembuatan Volume (m^3)	Berat (Kg)	Semen (Kg)	Pasir (Kg)	Air (Liter)
1 m^3	2275	420,5	1669,5	185
untuk 4 sampel uji	14,56	2,691	10,685	1,184

$$\begin{aligned}\text{Volume sampel uji} &= p \times l \times t \\ &= 20 \times 8 \times 10 \\ &= 1600 \text{ cm}^3 \\ &= 1,6 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ (1 sampel uji)} \\ &= 6,4 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ (4 sampel uji)}\end{aligned}$$

4 sampel yang dibuat untuk nantinya 2 untuk diuji pada usia 7 hari dan 2 lagi pada usia 14 hari. Selanjutnya dilakukan beberapa variasi dengan menambahkan limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet, limbah abu sekam padi mensubstitusi semen dan limbah cangkang biji karet mensubstitusi pasir, variasi di jelaskan pada tahap selanjutnya.

3. Tahap persiapan pencampuran bahan

Mencampurkan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan paving block. Pada proses pencampuran bahan kami membuat beberapa variasi, seperti disajikan pada tabel

Tabel 3. 2 Komposisi Campuran Sampel (%)

Kode sampel	Banyak sampel	Komposisi campuran sampel (%)			
		Semen	Limbah abu sekam	Pasir	Limbah cangkang biji karet
1	4	100	0	100	0
2	4	90	10	90	10
3	4	80	20	80	20
4	4	70	30	70	30
5	4	60	40	60	40

4. Tahap pembuatan sampel paving block

a. Cetakan Benda Uji

Pada penelitian ini digunakan cetakan untuk benda uji berbentuk persegi dengan ukuran 20x10x8 cm berbahan dasar baja.

b. Pencampuran Material

Pencampuran material dilakukan setelah didapat data dari hasil pengujian material, kemudian ditimbang sesuai dengan proporsi campuran yang didapat. Masukkan agregat halus abu sekam padi dan semen kedalam alat pengaduk (*molen*), setelah tercampur secara merata masukkan air sedikit demi sedikit sampai adukan merata dan homogen, lalu masukkan cangkang biji karet. setelah adukan rata kemudian keluarkan dari *molen* dan dilakukan pemeriksaan *slump*.

c. Pencetakan Benda Uji

Melakukan persiapan cetakan, kemudian cetakan diolesi dengan minyak pelumas atau oli, bertujuan agar paving block yang telah mengeras tidak melekat pada cetakan sehingga memudahkan proses pelepasan. Pengisian adukan paving block ke dalam cetakan dilakukan dalam dua tahap. Adukan dimasukkan setengah dari tinggi cetakan, lalu dipadatkan

dengan tongkat besi sebanyak 32 kali tumbukan agar paving block yang dihasilkan homogen. Untuk lapisan berikutnya dilakukan hal yang sama. Setelah adukan memenuhi cetakan, maka permukaan paving block tersebut diratakan dengan menggunakan cetok.

5. Tahap Pengujian Paving Block

- a. Pengujian berat jenis paving block dilakukan dengan cara menimbang berat sampel paving block dan menghitung volume benda uji, selanjutnya membandingkan berat paving block dengan volumenya.
- b. Pengujian kuat tekan paving block dengan menggunakan UTM (*Universal Testing Machine*). Prinsip kerja dari UTM yaitu dengan memberikan gaya tekan sedikit demi sedikit teratur pada benda semaksimal mungkin sampai benda uji retak atau patah. Gambar dibawah ini menunjukkan skema dari alat uji kuat tekan menggunakan UTM.

Gambar 3.1 Alat Uji Kuat Tekan UTM

3.7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu :

1. Pengolahan Data Berat Jenis Sampel

Nilai berat jenis paving block didapatkan dengan cara membandingkan berat sampel paving block dengan volume benda uji. Nilai berat jenis lalu dibandingkan dengan nilai standar pada referensi.

2. Pengolahan Kuat Tekan Sampel

Untuk menghitung kuat tekan sampel diperlukan parameter terukur yaitu beban tekan (gaya tekan, F) dan luas bidang sampel paving block. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur paving block 7 dan 14 hari. Hasil dari pengujian sampel menggunakan UTM adalah berupa grafik data dari sebelum hingga sesudah diberikan beban tekan. Pada grafik tersebut akan diperoleh nilai beban tekan maksimumnya. Pengujian kuat tekan sampel maka selanjutnya dibandingkan nilai standar berdasarkan referensi atau standar nasional yang ditetapkan. Kekuatan tekan rata-rata paving block dapat disesuaikan seperti Tabel 1, sifat-sifat fisika (SNI 03-0691-1996). Semua hasil yang diperoleh dari penelitian ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel, serta penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari hasil pengujian. Hasil pengujiannya meliputi berat jenis, dan kuat tekan paving block terhadap masing-masing campuran dengan variasi persentase abu sekam padi dan cangkang biji karet. Dari seluruh analisis hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan tabel yang telah ada terhadap hasil penelitian yang didapat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

4.1.1 Data Abu Sekam Padi

Komposisi senyawa kimia limbah abu sekam padi diperoleh melalui proses pembakaran, setelah pembakara diperoleh komposisi senyawa kimia sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Komposisi Senyawa Kimia Abu Sekam Padi

Komposisi	Berat (%)
SiO ₂	82,40 – 94,95
Al ₂ O ₃	0,13 – 2,54
Fe ₂ O ₃	0,03 – 0,67
CaO	0,54 – 2,42
MnO	0,16 – 0,59
P ₂ O ₅	0,74 – 3,30

(Sumber Habeeb dan Mahmud, 2010)

4.1.2 Data Cangkang Biji Karet

Komposisi senyawa kimia yang terkandung dalam cangkang biji karet

Tabel 4. 2 Komposisi Senyawa Kimia Limbah Cangkang Biji Karet

Komposisi Penyusun	Berat (%)
Selulosa	48,64
Lignin	35,54
Pentosan	16,81
Kadar Abu	1,25
Kadar Silika	0,52

(Sumber Esih Susi Safitri, 2003)

4.2. Hasil Pengujian Paving Block

4.2.1 Hasil Pengujian Berat Jenis

Pengujian berat jenis bertujuan untuk mengetahui apakah paving block yang dibuat termasuk paving block ringan atau berat. Berikut hasil pengujian berat jenis paving block :

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Berat Jenis

Presentase Campuran Abu Sekam dan Cangkang Biji Karet	Waktu Pengujian	Berat Paving Block (Kg)	Volume benda uji (cm ³)	Berat Jenis (Kg/cm ³)	Rata-Rata Berat Jenis (Kg/cm ³)
0%	7 hari	14.5	1600	0.0090625	0.009
		14.3	1600	0.0089375	
	14 hari	14.3	1600	0.0089375	0.0089063
		14.2	1600	0.008875	
10%	7 hari	14	1600	0.00875	0.0087813
		14.1	1600	0.0088125	
	14 hari	14.1	1600	0.0088125	0.0087813
		14	1600	0.00875	
20%	7 hari	14	1600	0.00875	0.00875
		14	1600	0.00875	
	14 hari	14	1600	0.00875	0.00875
		14	1600	0.00875	
30%	7 hari	13.7	1600	0.0085625	0.0085625
		13.7	1600	0.0085625	
	14 hari	13.5	1600	0.0084375	0.0084375
		13.5	1600	0.0084375	
40%	7 hari	13.6	1600	0.0085	0.0085
		13.6	1600	0.0085	
	14 hari	13.2	1600	0.00825	0.0082188
		13.1	1600	0.0081875	

(Sumber Penulis, 2018)

Perhitungan berat jenis didapatkan melalui berat paving blok (Kg) dibandingkan dengan Volume (Cm³). Dari hasil pengujian berat jenis, untuk paving block normal (tanpa campuran memiliki berat jenis 0,009 Kg/Cm³ untuk usia pengujian 7 hari dan 0.0089063 Kg/Cm³. Berat jenis yang rendah

didapatkan dengan komposisi campuran 40% limbah abu sekam dan cangkang biji karet, semakin kecil berat jenisnya maka semakin ringan paving block yang dihasilkan.

4.2.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan

Pengujian kuat tekan paving block untuk mengetahui seberapa kuat paving block yang dibuat ketika terkena beban serta mengetahui klasifikasi mutu paving blocknya sesuai nilai kuat tekannya. Hasil pengujian kuat tekan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Kuat Tekan

Presentase Campuran Abu Sekam dan Cangkang Biji Karet	Waktu Pengujian	Luas (mm ²)	Beban Maksimum (kN)	Kuat Tekan (N/mm ²)	Rata-Rata Kuat tekan (N/mm ²)
0%	7 hari	19206	325	16.921795	17.051068
		19208	330	17.180342	
	14 hari	19012	375	19.724385	19.510619
		18915	365	19.296854	
10%	7 hari	19109	265	13.867811	14.020073
		19404	275	14.172336	
	14 hari	19306	290	15.021237	15.189711
		19208	295	15.358184	
20%	7 hari	19104	275	14.394891	14.412453
		19404	280	14.430014	
	14 hari	19208	320	16.659725	16.962103
		19404	335	17.264482	
30%	7 hari	19400	235	12.113402	11.796497
		19600	225	11.479592	
	14 hari	19503	255	13.074912	12.818863
		19104	240	12.562814	
40%	7 hari	19400	205	10.56701	10.333749
		19306	195	10.100487	
	14 hari	19008	210	11.04798	11.401628
		18715	220	11.755277	

(Sumber Penulis, 2018)

Pada proses perhitungan kuat tekan batu bata diperlukan parameter hasil pengukuran yaitu luas bidang batu bata dan beban tekan maksimum. Kedua parameter tersebut diukur dengan menggunakan alat yaitu untuk luas bidang menggunakan mistar (panjang dan lebar) dan beban tekan menggunakan mesin kuat tekan UTM. Dari hasil pengujian kuat tekan, rata-rata kuat tekan tertinggi yaitu pada paving block normal (tanpa campuran) dan kuat rata-rata kuat tekan yang mendekati rata-rata kuat tekan paving normal yaitu paving block dengan campuran 20% limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet, dengan nilai yang hampir sama paving block dengan campuran 20% merupakan komposisi yang ideal karena dari berat jenis lebih ringan serta menghemat biaya produksi. Menurut SNI 03-0691-1996 Tabel 1 sifat-sifat fisika paving block yang dihasilkan termasuk mutu C.

Tabel 1
Sifat-sifat fisika

Mutu	Kuat tekan (MPa)		Ketahanan aus (mm/menit)		Penyerapan air rata-rata maks. (%)
	Rata-rata	Min.	Rata-rata	Min.	
A	40	35	0,090	0,103	3
B	20	17,0	0,130	0,149	6
C	15	12,5	0,160	0,184	8
D	10	8,5	0,219	0,251	10

Gambar 4.1 Sifat-sifat Fisika Menurut SNI 03-0691-1996

4.3. Analisis perbandingan harga

4.3.1 Biaya Pembuatan Paving Block Normal (Tanpa Campuran) per 1m³

Tabel 4. 5 Biaya Pembuatan Paving Block Normal (Tanpa Campuran)

Nama Material	Harga Satuan	Proporsi Material m ³	Harga per m ³
Semen	1425	420.5	599212.5
Pasir	139.29	1669.5	232544.655
Air	3	185	555
Total			832312.155

(sumber Penulis, 2018)

Untuk membuat paving block normal (tanpa campuran) diperlukan biaya sebesar Rp.832.312,155.

4.3.2 Biaya Pembuatan Paving Block Dengan Campuran 20% Limbah Abu Sekam Padi dan Cangkang Biji Karet per 1 m³

Tabel 4. 6 Biaya Pembuatan Paving Block Dengan Campuran 20%

Nama Material	Harga Satuan	Proporsi Material m ³	Harga per m ³
Semen	1425	336.4	479370
Pasir	139.29	1335.6	186035.724
Air	3	185	555
Limbah abu sekam	0	84.1	0
Limbah cangkang biji karet	0	333.9	0
Total			665960.724

(sumber Penulis, 2018)

Untuk membuat paving block normal (tanpa campuran) diperlukan biaya sebesar Rp.665.960.724. Dari perbandingan harga pembuatan paving block normal (tanpa campuran) dan paving block dengan campuran 20% limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet didapatkan selisih sebesar Rp.166.351,431, dengan selisih seperti demikian pembuatan paving block dengan campuran 20% memiliki keuntungan yang lebih dari segi ekonomis, bisa menghemat biaya produksi, dan juga bisa mengoptimalkan limbah yang tidak memiliki nilai jual jika dimanfaatkan menjadi sebuah produk limbah tersebut bisa memiliki nilai ekonomi. Dari segi kekuatan paving block normal dan paving block campuran 20% memiliki kekuatan yang relatif sama karena masuk kelas mutu yang sama yaitu mutu C.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Penggunaan limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet dapat mengurangi jumlah limbah tersebut, serta mengurangi resiko terjadinya pencemaran lingkungan.
2. Limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet memiliki nilai ekonomis jika dimanfaatkan kembali, pada penelitian ini pada pembuatan paving block.
3. Penggunaan campuran 20% limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet merupakan komposisi ideal sebagai bahan tambah pembuatan paving block, karena memiliki kekuatan yang relatif sama dan memiliki berat jenis yang lebih kecil jika dibandingkan dengan paving block normal (tanpa campuran).
4. Paving block yang dibuat dengan campuran limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet memiliki harga produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan paving block normal. Sehingga produsen bisa meraih keuntungan yang lebih.

5.2. Saran

Potensi penggunaan limbah abu sekam padi dan cangkang biji karet merupakan inovasi yang menurut kami sangat baik untuk mengurangi jumlah limbah yang ada, serta bisa membuat limbah tersebut menjadi sebuah produk yang bermanfaat dan juga memiliki keuntungan secara ekonomis, namun penelitian ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Kompetisi IBCE ITB ini bisa menjadi sarana penyebarluasan penelitian kami ini dan juga agar penelitian kami bisa didiskusikan bersama dengan dosen-dosen atau pihak terkait supaya penelitian ini bisa diterapkan pada skala yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Desniati, Emmi, 2013, *Studi Kekuatan Paving Block Pasca Pembakaran Menggunakan Material Tanah Lempung dan Semen serta Abu Sekam Padi untuk jalan lingkungan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Handayani, Prima Astuti dkk. 2015. *Pemanfaatan Limbah Sekam Padi Menjadi Silica Gel*. Wacana, No. 2, Oktobe-Desember 2015.
- Kalapathy, U., A. Proctor, & J. Shultz. 2000. *A Simple Methode for Production of Pure Silika from Rice Hull Ash*. Bioresource Technology. 73: 257-262
- Lakum, Khairul C. 2009. *Pemanfaatan Abu Sekam Padi sebagai Campuran untuk Peningkatan Kekuatan Beton*. USU Repository. 1-53. Juni 2009.
- Malilisa Harun. 2017. *Pengaruh Batu Pecah terhadap Kuat Tekan Paving Block*. https://pustaka.stipap.ac.id/files/ta/1202409_170922092320_BAB_II.pdf. Diakses pada 21 Desember 2018.
- Mordock, L.J., dan K.M. Brook., 1991. *Bahan dan Praktek Beton*. Terjemahan Stephany Hindarko. Erlangga : Jakarta
- Mulyono, T. 2003. *Teknologi Beton*. 2003. Andi Offset : Yogyakarta.
- Nugraha, Paul., Antoni. 2007. *Teknologi Beton*. Penerbit Andi dan LPPM Universitas Kristen Petra : Yogyakarta.
- Sudarsana, Ketut. dkk, 2011, *Karakteristik Batu Bata Tanpa Pembakaran Terbuat Dari Abu Sekam Padi dan Serbuk Batu Tabas*. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol. 15.
- Tjokrodinuljo, Kardiyono. 2007. *Teknologi Beton*. Penerbit KMTS FT UGM : Yogyakarta.

LAMPIRAN

LEMBAR DATA DIRI

1. Ketua Tim
 - a. Nama Lengkap : Ferdiansya
 - b. NIM : 17/416001/SV/13739
 - c. Jurusan : Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil
 - d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Gadjah Mada
 - e. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Jalan Ngelempongsari Blok B1 Sariharjo, Ngalik, Sleman, DIY
 - f. Alamat email : ferdi.ansya97@gmail.com
2. Anggota Kelompok 1
 - a. Nama Lengkap : Arief Ilham Akbar
 - b. NIM : 17/410615/SV/12542
 - c. Jurusan : Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil
 - d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Gadjah Mada
 - e. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Jalan Sulawesi X Sono Sinduadi Mlati RT 8 RW 61, Sleman, DIY
 - f. Alamat email : ariefilhamakbar181@gmail.com
3. Anggota Kelompok 2
 - a. Nama Lengkap : Dian Rizki Tri Wahyu Nanda
 - b. NIM : 17/410678/SV/12605
 - c. Jurusan : Agroindustri
 - d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Gadjah Mada
 - e. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Jalan Sulawesi X Sono Sinduadi Mlati RT 8 RW 61, Sleman, DIY
 - f. Alamat email : diantrwn@gmail.com
4. Dosen Pembimbing
 - a. Nama Lengkap : Edi Kurniadi, ST.,MT.
 - b. NIP : 197111161998031005
 - c. Mengajar di Jurusan : Departemen Teknik Sipil
 - d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Gadjah Mada
 - e. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Program Diploma Teknik Sipil, Jalan Yacaranda Sekip Unit IV Bulaksumur Kampus UGM, DIY/0812744877
 - f. Alamat email : edikur2005@yahoo.com
 - g. Paper 5 tahun terakhir : -
-
-
-
-
 - h. Penghargaan 5 tahun terakhir : -
-
-